

ИЖТИМОЙ ЖИХАТДАН ХАВФЛИ АХВОЛДА БУЛГАН ОИЛАЛАРДА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590242>

Ж.А.Босимов

Ўзбекистон Республикаси

Ички ишлар вазирлиги Академияси

307-гуруҳ курсанти

Ҳар бир жамиятда барча турдаги ҳуқуқбузарлик ва зўравонликни камайтириш устувор вазифадир. Ночор ахволдаги оила ота-она ўртасидаги жанжаллар ва ажралишлар интернет орқали олинган малумотлар, дўст ва танишларнинг тасири, мобил ускуналар орқали агрессия, зуравонлик, шафқатсизлик ва ҳоказоларнинг тарғиб қилиниши вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги ва жиноятчилигига тасир қилувчи асосий омиллар сифатида баҳоланади. Бизга маълумки, ҳар қаддай ҳуқуқбузарлик ва салбий иллатларнинг томири оилада шаклланади. Оила шахсни ижтимоий ҳаётга тайёрлаш, маънавий ва ахлоқий тарбиялаш, шахслар билан бўладиган ижтимоий муносабатлар жараёнида ўзини тутиш каби инсоний хусусиятларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Агар оилада қанчалик иноқлик, бир-бирини тушуниш мавжуд бўлса, у оиладан маънавий баркамол инсонлар етишиб чиқади. Инсоният тарихи шуни кўрсатадики, қайси жамиятда, миллатда, оилада ота-онага, болаларга бўлган ҳурмат кўрсатувчи урф-одатлар мавжуд бўлса, шу ерда жиноятчилик даражаси пастдир. Жиноятларнинг қелиб чиқиш сабаблари ва унга олиб келган шарт-шароитларни ўрганиш қонунга ёки қонун ижросига путур етказадиган, унга риоя қилишга тўсқинлик қиладиган омилларни оилалардан излаш лозимлигини кўрсатади. Инсоннинг болалик ва ўсмирлик даври унинг шаклланишида ҳал қилувчи даврдир, бу пайтда шахсни оиладан ташқарида тасаввур қилиб булмайди. Том манода айтганда вояга етмаганларнинг жиноят ва ҳуқуқбузарлик содир етишда оиланинг мухити ўз тасирини ўтказмасдан қолмайди. Малумки оилада вояга етмаганлар томонидан содир етилаётган жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда давлатнинг роли беқиёсдир. Бугунги кунда кам тامينланган оилаларга давлатимиз томонидан жуда катта имконият ва шароитлар яратиб берилмоқда. Кам тامينланган оилалар учун имтиёзли киридитлар ёш оилаларни уй жой билан тامينлаш шулар жумласидандир. Айтиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 63-моддасида “Оила жамиятнинг асосий бўғини ҳисобланади. У жамият ҳамда давлат томонидан муҳофазада бўлиш ҳуқуқига

эга” эканлиги мустақкамлаб қўйилган.Аммо давлат томонидан амалга оширилаётган рағбатлантиришнинг ўзи етарли емас.Ота оналар ўз фарзандлари тарбиясига бефарқ булмаслиги уларнинг тарбияси билан яқиндан шуғулланиши жамиятда яхши инсон булиб шакилланишида халқимизнинг енг яхши ананалари рухида тарбияламоғи лозим.